

**O'QITUVCHINING KOMMUNIKATIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHGA
QO'YILADIGAN TALABLAR**

**G'aybullayeva Zebo Baxtiyor qizi
Tohirova Zarina**

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirishga qo'yiladigan talablar va ularning o'ziga xos xususiyatlari va funksiyalari haqida so'z boradi. Shuningdek, maqola davomida asosli fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: mustaqil faoliyat, axloqiy me'yorlar, ijodkor, tashabbuskor, kommunikativ qobiliyat.

**REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TEACHER'S
COMMUNICATIVE ABILITY**

Abstract. This article talks about the requirements for the development of the teacher's communicative ability and their specific features and functions. Also, valid opinions and comments are mentioned in the article.

Key words: independent activity, ethical standards, creativity, initiative, communicative ability.

**ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ**

Аннотация. В данной статье говорится о требованиях к развитию коммуникативных способностей учителя, их специфических особенностях и функциях. Также в статье упоминаются обоснованные мнения и комментарии.

Ключевые слова: самостоятельная деятельность, этические нормы, креативность, инициатива, коммуникативность.

Bugungi kunda mustaqil respublikamiz dunyo hamjamiyati tomonidan tan olinayotgan ekan, uning kelgusidagi rivoji, gullab-yashnashi bugungi kun yoshlariga bog'liqdir. Demak, bugungi yoshlar har tomonlama rivojlangan, o'ziga, boshqa insonga, jamiyatga, tabiatga va mehnatga o'z to'g'ri munosabatini bildira oladigan, mustaqil faoliyat ko'rsata oladigan, ijodkor, tashabbuskor va tadbirkor bo'lmog'i lozim. O'quvchida ana shu xususiyatlarning rivojlanishi so'zsiz o'qituvchiga, uning o'quv-tarbiya jarayonini to'g'ri boshqara olishiga va o'quvchilar bilan o'rnata oladigan muomala va munosabatlariga bog'liq.

Kommunikativ qobiliyat – bu pedagogik o'zaro harakat sohasida maxsus ko'rinishga ega bo'lgan muloqotga qobiliyatlilikdir.

Psixologik adabiyotlarda kommunikativ qobiliyatlarning bir qancha turlari ajratib ko'rsatiladi: 1) insonning insonni tushuna olishi (insonni shaxs sifatida, uning alohida jihatlari, motiv va ehtiyojlarini baholash, tashqi xulq-atvorini ichki olami bilan bog'liqlikda ko'rib chiqish, yuz, qo'l, gavda harakatlarini "o'qish" ko'nikmasi) 2) insonni o'z-o'zini anglay olishi (o'z bilimi, qobiliyati, o'z xarakteri va boshqa qirralarini baholash, inson boshqalar tomonidan qay tarzda qabul qilinishi va atrof-dagilar ko'zi bilan baholash); 3) muloqot vaziyatini to'g'ri baholay olish ko'nikmasi (mavjud holatni kuzatish, uning namoyon bo'lish belgilari

haqida ko'proq axborotlarni ajarata olish, ularga e'tiborni qaratish, yuzaga kelayotgan vaziyatning ijtimoiy va psixologik mohiyatini to'g'ri idrok etish va baholash).

Tahlil etish gnoseologiya, psixologiyada bilish va amaliy faoliyatga doir barcha harakatlarni o'z ichiga oladi, pedagogikada esa, tadqiq qilinayotgan narsa-hodisalarning alohida tarkibiy qismlarga ajratish qonuniyat va usullarini o'zida aks ettiruvchi bilish jarayoni sifatida ifoda etiladi. O.O.Kashenkoning fikricha, o'z-o'zini tahlil etish falsafa va psixologiyada o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini bilish, o'z-o'zini boshqarish, o'z-o'zini baholashning tarkibiy qismi sifatida aks ettirilsa ham mustaqil kategoriya sifatida ishlatilmaydi. Biroq o'z-o'zini anglashning shakllanishi va rivojlanishi o'z-o'zini tahlil etish asosida amalga oshirishini esda tutish zarur.

Chunki aynan pedagogik voqeilikda o'z-o'zini tahlil etish ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati ularning o'zi haqidagi tasavvurlari, qiziqishlari, motiv, ehtiyojlari tizimi sifatida tushuniladigan "Men-kontseptsiyasi"ning rivojlanishiga undovchi ichki omillarning eng asosiyalaridan biridir.

O'z-o'zini tahlil etish usullari quyidagilarga e'tibor qaratishni talab etadi:

1) ijtimoiylikka yo'naltirilgan o'zaroharakat vaziyatlaridan shaxsiy xulq-atvor, tarbiyalanuvchi shaxsi, uning o'ziga xosliklari, qadriyatlarini tizimi kabilarni ob'ekt sifatida ko'rib chiqish;

2) o'z xulq-atvori, shaxsiy fazilatlarini tahlil etish mezonlari tizimini aniqlash;

3) noma'lumdan ma'lumni ajratib olish;

4) qarama-qarshiliklarni aniqlash.

O'z-o'zini tahlil etish o'z-o'zini anglashdan avval kelib, aynan uning asosida shaxsning o'zi haqidagi tasavvurlari umumlashgan ko'rinishga o'tadi. O'z-o'zini anglash natijasida shaxsda o'zining kimligini anglash, o'zining jamiyatdagi o'rnini tushunib etish, boshqalarning ko'z o'ngida kim sifatida gavdalanishini his etish kabilar shakllanadi. O'z-o'zini anglash o'z-o'ziga munosabat sifatida shakllanuvchi hissiy va mantiqiy jihatlarni o'zida aks ettiradi.

Ma'lumki, o'z-o'zini anglash usullari ham mantiqiy, ham emotsional darajada o'z-o'zini tahlil etish natijasida olingan axborotlarni aniqlashtirish va umumlashtirishni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, o'z-o'zini tahlil etish va o'z-o'zini anglash pedagogda o'zi va boshqalarning u haqidagi tasavvuri sifatidagi kasbiy "Men qiyofasi"ning shakllanishiga olib keladi.

Ta'lim va tarbiya jarayonida o'qituvchi tomonidan pedagogik ta'sir ko'rsatishning asosiy metodlariga quyidagilar kiradi: talab, istiqbol, rag'batlantirish va jazolash, jamoatchilik fikri.

Talab – ta'lim va tarbiya jarayonida o'qituvchining tarbiyalanuvchiga nisbatan shaxsiy munosabatlarida namoyon bo'ladi. O'qituvchining u yoki bu xatti-harakati o'qituvchi nazoratida bo'lib, ijobiy jihatlari rag'batlantirib boriladi yoki aksincha nojo'ya xatti-harakati to'xtatib qo'yiladi.

Istiqbol – ta'sirchan pedagogik usul bo'lib, o'qituvchilarda mustaqil fikr yuritishni, ma'lum bir maqsadga, orzuga erkin intilish hissini takomillashtiradi. Bu maqsadlar ularning shaxsiy intilishlarida, qiziqish va muddaolarida namoyon bo'ladi. Ushbu usul maktab o'qituvchilarini shaxs sifatida eng muhim insoniy fazilatlaridan biri bo'lgan maqsadga intiluvchanlikni rivojlantiradi.

Rag'batlantirish va jazolash – tarbiyaviy ta'sirning eng an'anaviy usuli bo'lib, o'qituvchilar xulq-atvoriga ijobiy ta'sir etishdan iborat. Yaxshi xulq, foydali mehnat va xatti-

harakat, axloqiy hislat, topshiriqlarning soʻzsis bajarilishi uchun oʻquvchi ragʻbatlantiriladi. Nomaqbul xatti-harakat, tartibbuzarlik, oʻz burchini bajarmaslik jazolash orqali bartaraf etiladi. Ushbu usul axloqiy taʼsir koʻrsatishni taʼminlaydi, uni qoʻllash jarayonida oʻqituvchidan nihoyatda ehtiyotkorlik, sezgirlik va hushyorlik talab etiladi.

Jamoatchilik fikri – tarbiyaviy taʼsir koʻrsatishning eng muhim usuli boʻlib, oʻquvchilarning ijtimoiy foydali faoliyatini bajarilish natijalariga qarab muntazam ragʻbatlantirib borishda namoyon boʻladi. Jamoaning tarbiyaviy vazifalarini maʼlum bir yoʻnalishda amalga oshirilishini taʼminlaydi, oʻquvchilarning bir-birlariga doʻstona munosabatini shakllantiradi.

Muloqotning ijtimoiy-psixologik nazariyasi va pedagogik tajribalarini oʻrganish pedagogik taʼsir etishda ikki metod: ishontirish va uqtirishdan keng foydalanish lozimligini koʻrsatadi.

Ishontirish - oʻquvchilarga xatti-harakatlarning toʻgʻriligi va zarurligini, shuningdek, ayrim xulq-atvorlarning notoʻgʻriligini tushuntirish va isbotlashdir. Ishontirish jarayonida oʻquvchilarda yangi bilim, koʻnikma, malaka hamda axloqiy sifatlar shakllantiriladi. Bular esa oʻquvchilar va ularning atrofidaqilar uchun meʼyor (mezon) boʻlib xizmat qiladi.

Oʻqituvchining har qanday tarbiyaviy taʼsir koʻrsatishi, oqibat natijada oʻquvchi ruhiyatiga har tomonlama taʼsir koʻrsatishga, yaʼni oʻquvchilarda ijobiy hissiyotlarni: xulq-atvor, munosabatlar, xatti-harakatlarni shakllantirish va mustahkamlashga yoʻnalgan boʻladi. Lekin ishontirish va uqtirishning texnologik mexanizmlari turlichadir.

Oʻsib borayotgan yoshlar ijtimoiy muhit va tabiat bilan ham oʻzaro taʼsirlanadilar. Bu oʻzaro taʼsir natijasida ularda ishonch, yangi bilimlar va munosabatlar, axloqiy meʼyorlar majmui vujudga keladi.

Ishontirish haqiqiy va soxta boʻlishi mumkin. Haqiqiy ishonch real voqelikka mos keladi va shaxsning jamiyat oldidagi qadr-qimmatini oshiradi. Oʻzining haqiqiy ishonchiga sodiq boʻlishi uchun kishi hatto oʻlimiga ham rozi boʻladi. Masalan, Vatanga sodiqlik ruhida tarbiyalangan askarlarimizning jang maydonida koʻrsatgan matonatlari.

Soxta ishonch esa, avvalo sinf jamoasi, qolaversa, jamiyat uchun zararli boʻlgan odatlarning shakllanishiga olib keladi. Soxta ishonch oʻquvchilarning oʻzi va atrofidaqilar taʼsirining umumlashuvi natijasida vujudga keladi.

Ayrim oʻquvchilarda soxta ishonch hosil boʻlishining sabablari quyidagilar boʻlishi mumkin:

1. faqat aʼlo bahoga oʻqish - bu bilim olishda koʻr-koʻronalik, quruq yodlashga olib boradi;
2. oʻzini oʻta itoatkorona tutish - bu oʻquvchi faoliyatini nihoyatda past boʻlishiga olib keladi. Meʼyordagi oʻquvchi oʻqituvchidan baʼzan tanbeh olib turishi kerak;
3. oʻqituvchini aldash-bu oʻquvchini oʻta aqlli va topqirligidan dalolat beradi;
4. maktab ichki tartib-qoidasini buzish faqat kuchli xarakterga ega boʻlgan oʻquvchigagina xos boʻlib, u oʻqituvchi tomonidan tanqid qilib turiladi;
5. haddan tashqari koʻp mehnat qilish - bu kerak boʻlmagan tirishqoqlikdir.

Yuqorida keltirilgan ishonchning bunday turi oʻquvchida shakllanib, asta-sekin boqimandalik, oʻqish va mehnat faoliyatida sustkashlik kayfiyatini sodir qiladi.

Soxta ishonchni bartaraf qilish uchun oʻqituvchi quyidagi uch yoʻnalishda ish olib borishi kerak:

1. Sinf jamoasida sog`lom ijtimoiy fikrni shakllantirish.
2. Muhim ahamiyat kasb etuvchi shaxsiy hayotiy tajriba yaratish.
3. Soxta ishonchni asosiy tarzda inkor qilish.

Soxta ishonchni o`zgartirishning quyidagi usullari mavjud:

1. o`quvchini o`zini boshqalar bilan taqqoslashga undash. Uning fikriga qarama-qarshi fikrda bo`lgan kishi bilan yaqindan tanishish (masalan, bola o`qishni xohlamaydi, lekin uning tanish o`rtog`i ko`p o`qiydi va biladi, ammo o`zining “quruq yodlovchi” yoki “o`ta bilimdon” qilib ko`rsatmaydi);

2. noto`g`ri qarashlar va ishonch oqibatda nimalarga olib kelishini ko`rsatish (masalan, ana shunday xislatlarga ega bo`lib, o`z hayotini barbod qilgan, o`z erki, g`ururi va vijdonini yo`qotgan kishilar haqida so`zlab berish. Buning uchun hayotiy misollar, badiiy asarlar, kinofilmlar va boshqalardan foydalanish mumkin);

3. soxta ishonchni yoqlab, himoya qiluvchi o`quvchi fikrini mantiqiy rivojlantirib, uni hayratga soluvchi holatga yetkazish. Masalan, barcha o`quvchilar o`qituvchilarni aldash, ichki tartib-qoidalarga rioya qilmaslik nimalarga olib borishi mumkin).

Ishontirishning biron tashkil etuvchisiga amal qilmaslik ham tarbiyaviy ish samaradorligini pasaytirib yuboradi. Bunday holatda o`quvchida faqat bilish shakllangan xolos. Inson o`zini qanday tutishi lozimligini bilishi, aynan shunday tutishi lozimligini tushunishi, lekin o`zini bunga majbur qilolmasligi mumkin.

Demak, bu uning irodaviy sifatleri rivojlanmaganligini, xulq-atvor qoidalariga amal qilish malakasi tarkib topmaganligini anglatadi.

Ishontirish bilimlar, qarashlar va xulq-atvor me`yorlari tizimi bo`lib qolmay, balki ularni shakllantirish usullari hamdir. Ishontirish yordamida yangi qarashlar, munosabatlar shakllanadi yoki noto`g`ri fikrlar o`zgaradi.

Ishontirish jarayonini tashkil etishda o`quvchi ruhiy qiyofasining o`ziga xosligini e`tiborga olish lozim. Buning uchun pedagog o`quvchi oliy asab tizimining tipini, uning ta`lim-tarbiya va kamolotining rivojlanish doirasini bilishi zarur. Masalan: bola kuchli muvozanatlashgan (sangvinik) asab tizimi tipiga ega bo`lsin. Unda tormozlanish jarayoniga nisbatan qo`zg`alish jarayoni kuchliroq bo`ladi. Bu holda o`qituvchi ishontirish jarayonini o`quvchi asab tizimini ortiqcha qo`zg`alishiga yo`l qo`ymaydigan, qo`shimcha hissiyot sodir qilmaydigan tarzda olib borishi kerak.

Fikr, sezgi va irodaviy xislatlar bir butun yaxlitlikni tashkil etgandagina, ishontirish metodi haqiqiy harakatlantiruvchi kuchga aylanishi mumkin. Bu metodni qo`llashda ishontirish tarkibi bilish, sezgi, hissiyot, xulq-atvorga amal qilish maqsadga muvofiq.

Ishontirish natijasi o`qituvchining so`z mulkiga ham bog`liqdir. Pedagogning so`zi va ishi ham bir bo`lishi kerak. So`z bilan og`zaki ta`sir o`tkazish o`qituvchining madaniy saviyasida va o`quvchi muloqotida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki insonning “aql-zakovati, fikr-tuyg`ulari, bilimi va madaniyat saviyasi, tafakkuri ma`lum darajada so`zda ifoda etiladi. Muomala madaniyatida so`z aqldan kuch, tildan ixtiyor oladi” (Aziz Yunusov). So`z bilan og`zaki ta`sir o`tkazishni amalda o`z pedagogik faoliyatida qo`llovchi o`qituvchi o`z hissiyotlarini, ijodiy ta`sirlanishini boshqarish ko`nikmalariga ega bo`lishi va o`z his-tuyg`ularini faqat ta`lim–tarbiyaviy maqsadni amalga oshirish uchun ifodalashi hamda o`quvchi qalbini noo`rin so`zlar bilan jarohatlab qo`ymasligi, so`zlarni aniq ifodalashda pedagogik takt normalaridan chiqib ketmasligi lozim. So`z qudrati haqida R.Dekartning quyidagi fikrlari o`qituvchilarga ham bevosita taalluqlidir: “So`zlarning ma`nolarini, qudratini odamlarga aniq

ifodalab tushuntirib bering, shunda siz insoniyat olamini barcha anglashilmovchiliklarning yarmidan xalos qilgan bo'lasiz".

O'qituvchining imo-ishoralari va yuz harakatlari so'z bilan og'zaki ta'sir qilishni kuchaytiradi. Yuz harakatlari va imo-ishoralar nutqda ovozning baland-pastligi bilan mos kelishi kerak. Ogohlantiruvchi so'zlar, notiqlik san'ati asosida ta'sir etish, vazifani ijro etishga undovchi buyruqlar, ta'qiqlangan iboralarni ishlatmaslik, hazil orqali fikrini anglatish, o'quvchining erkin mulohazalarini ma'qullash yoki nojo'ya harakatlari uchun ayblash so'zning og'zaki ta'sir etuvchi komponentlaridir. So'z bilan imo-ishoraning va yuz harakatlarining birligi ma'lum qilinayotgan axborot hajmdorligi va ta'sirchanligini kuchaytirishi lozim. Har qanday sharoitda o'qituvchi o'quvchilar bilan sinfda uchrashishga maxsus hozirlik ko'rishi lozim.

Ishontirish metodini qayta tarbiyalash, ya'ni qarash va munosabatlarni shakllantirishda qo'llash, u yoki bu xislatlarni namoyish qilish zarur bo'lgan maxsus vaziyatlar yaratish orqali amalga oshirilishi ham mumkin. Tasodifiy vaziyatlar quyidagi yo'llar bilan yaratiladi: darsda o'quvchiga kutilmagan savol berish, darsdan tashqaridagi noto'g'ri xatti-harakatiga iqror bo'lishiga majbur qilish, o'yinda esa harakat qilishga undash. Maktab hayotida tasdiqlanganidek, ba'zan o'quvchi o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga sharoit bo'lmagani uchun ham tarbiyasi og'irlar qatoriga qo'shib qolar ekan. Undan darsda onda-sonda so'rashadi: o'qituvchi uning bilimiga ishonmaydi, dars paytida unga e'tibor berishga vaqtdan qizg'anadi. Agar o'quvchiga tez-tez murojaat qilinsa, unga o'z fikrini bayon qilish taklif etilsa, uning xulqida shakllanib qolgan stereotiplar asta-sekin o'zgarib boshlaydi.

Uqtirish – kishilarning muloqot faoliyati jarayonida o'zaro ta'sir etishlari vositalaridan biridir. Uqtirishning o'ziga xosligi, inson ruhiyatiga uning o'ziga sezdirmasdan ta'sir etishi, shaxs psixikasi, tarkibiy tuzilishiga beixtiyor kirib borish va kundalik hayotdagi qiliqlar, intilishlar, motivlar va yo'l- yo'riqlarda aks etishidir.

Har qanday pedagogik ta'sir etishda uqtirish elementi mavjud bo'ladi. To'g'ri tashkil etilgan uqtirish o'quvchilarning ongli ravishdagi faolligini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

So'z yordamida o'quvchida tetiklik yoki qo'rquv, xursandlik yoki xafalik, o'ziga ishonch va ishonmaslik, qiziquvchanlik yoki zerikish, boshqalarga ishonish yoki ulardan hadiksirash kabi sezgilarni vujudga keltirish mumkin. O'qituvchining yomon kayfiyati to'lqin kabi bir zumda o'quvchilarni qamrab olishini ham faqat uqtirish bilangina tushunish mumkin. Yoki asabiylashgan xarakterga ega bo'lgan guruh rahbari tez orada asabiy holat guruhda muloqot me'yoriga aylanib qolganligidan taajjublanadi.

O'qituvchi tarbiyachi sifatida tarbiyalanuvchi o'quvchilarni o'zi uchun hamisha tarbiya obyektiga deb hisoblashi kerak. Biroq tarbiyalanuvchi o'qituvchi-tarbiyachi bilan erkin va ongli munosabatda bo'lishga erishsagina, tarbiyaviy munosabatlar samarali xarakter kasb etadi. Tarbiyaviy faoliyatning kommunikativ munosabatlar jarayonida o'ziga xos qator **qoidalari** ham mavjud bo'lib, o'qituvchi o'quvchilarga pedagogik ta'sir ko'rsatishda ushbu qoidalarni mukammal bilishi lozim.

O'qituvchi tarbiyalanuvchilarning o'zaro tarbiyaviy ta'sirga ega ekanliklarini, ularning o'zaro kommunikativ munosabatlari hamda faoliyatlari o'rtasidagi bog'lanishning mavjudligi, uning samaradorligini belgilashini unutmasligi shart. O'qituvchi sinf jamoasiga va alohida tarbiyalanuvchiga pedagogik ta'sir ko'rsatishida muvaffaqiyatlarga erishishi uchun, o'quvchilar orasida o'zaro pedagogik munosabatlar tizimini oqilona rejalashtirishi va psixologik muhitni ijobiy tomonga o'zgartirishi lozim. To'g'ri tashkil etilgan va har jihatdan mukammal bo'lgan, yosh avlodning qalbi va ongini asrashga, ularni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida

tarbiyalashga qaratilgan pedagogik munosabatlar tizimini tashkil etish uchun o'qituvchi har bir o'quvchi ruhiyatini chuqur bilib olishi, ularning ichki imkoniyatlaridan xabardor bo'lishi, axborot berishi, fikr almashishi, ular qayg'usini, tuyg'ularini tushunishi va hamdard bo'lishi zarur. Pedagogik munosabatda muvaffaqiyatlarga erishish uchun o'qituvchi:

- o'quvchilar bilan bo'lajak munosabatni modellashtira olishi;
- munosabatda bo'ladigan sinf jamoasi xususiyatlarini oldindan bilishi;
- bevosita samimiy va hamjihatlikka asoslangan munosabat o'rnatish;
- munosabatda ustunlikka ega bo'lib, uni demokratik talablar asosida oqilona boshqarish;

- munosabatning ijobiy va salbiy jihatlarini uzluksiz tahlil etib borishi lozim.

O'qituvchi kasbiy mahoratida muhim ahamiyatga ega bo'lgan insoniy fazilat hamda xushmuomalalikni o'zida shakllantirishi uchun muntazam faoliyat olib borishi zarur. O'qituvchi pedagogik faoliyatiga oid shaxsiy o'z-o'zini tarbiyalashning o'zaro fikr almashish va aloqadorlikka doir quyidagi tizimlarini tavsiya etish mumkin.

1. Kasbiy faoliyat jihatidan o'z-o'zini anglashni (muomalada o'zaro fikr almashishga doir sifatlarni, ijobiy va zaif tomonlarini aniqlashni) amalga oshirish va shu asosda o'zaro fikr almashish asosida o'z-o'zini tarbiyalash dasturini ishlab chiqish.

2. O'z kasbiy faoliyatiga quyidagi yo'nalishlarda baho berish maqsadga muvofiq: kishilar bilan bo'lgan muomaladan so'ng olingan taassurotlarni tahlil qilish, o'quvchilar bilan muomalaning so'nggi holatlarini o'rganib, muomala haqida o'zining yutuq va kamchiliklarini tahlil qilish, muomaladagi imkoniyatlaringizni atrofdagilar (o'qituvchilar jamoasi, ota-onalar, o'quvchilar) qanday baholashi haqidagi tasavvurlarga ega bo'lish.

3. O'zida insonparvarlikning asosiy xususiyatlarini rivojlantirish yuzasidan ixtisoslashtirilgan o'z-o'ziga ta'sir o'tkazuvchi "autogen" mashqlar asosida ishlash.

4. O'quvchilar va ota-onalar bilan turli jamoat ishlarini olib borish, bundan o'zaro fikr almashish faoliyatida ko'nikma va malakalar (ma'ruzalar, suhbatlar, kamolot yoshlar uyushmalari) hosil bo'ladi.

5. So'z bilan og'zaki ta'sir o'tkazishda salbiy kayfiyatlarni yengish tajribasini shakllantiradigan va xushmuomalalikni rivojlantiradigan vaziyatlar tizimini yaratish.

6. Xushmuomalalikka milliy an'ana va urf-odatlarimiz, o'zbekona muomala madaniyati, milliy ma'naviyatimiz nuqtai nazaridan yondashish.

7. O'z ona tilida puxta, lo'nda va jarangdor so'zlar tuza olish va uni nutqiy mahorat bilan ifodalash ta'lim muassasalarida o'rganilayotgan har bir fan o'qituvchisi uchun eng zarur kommunikativ qobiliyatlardan biridir.

Taklif etilgan ushbu tizim asosida pedagogik faoliyat olib borish o'qituvchi kasbiga oid shaxsiy fazilatlardan biri bo'lgan insonparvarlik va xushmuomalalikni shakllantiradi. O'qituvchi kasbiy faoliyati davomida nutqidagi so'z qudratini takomillashtirib boradi. U o'zbek tilining boy imkoniyatlaridan unumli foydalanish orqali so'z boyligini go'zal, ravon, ifodali, ta'sirchan bo'lishiga intiladi. Zero, go'zal va ta'sirchan so'zlay bilish ham san'at. Bu san'atdan bebahra bo'lgan o'qituvchining kasbiy mahorati shakllanmaydi. Qaysi fanni o'qitishdan qat'iy nazar, o'qituvchining asosiy quroli so'z boyligidir, u so'z qudrati asosida kommunikativ qobiliyatini namoyish etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi.: Nasaf, 2000.
2. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari. -

T.: 2005.

3. Avliyakov N. X., Musayeva N. N. Pedagogik texnologiya. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik.

4. Azizxodjayeva N.N. Pedagogicheskiye texnologii i pedagogicheskoye masterstvo. -Tashkent: Moliya, 2002.

5. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat - T.: Fan, 2006.

6. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. — T.: O'qituvchi, 2004.

